

BOTANIKA PÁNINIŇ RAWAJLANIW TARIYXI HÁM BÓLIMLERI

Pusirmanova Juldiz Yusupovna

Kegeyli rayoni 9-sanlı ayırım pánler tereńlestirilip oqıtılatuđın klası bar mekteptiń biologiya pani oqıtıwshısı

Annotaciya: Bul maqlada Botanika pániniń rawajlanıw tariyxı, izertleniwi haqqında hám botanika pániniń túrli tarawları haqqında mađlumatlar berilgen.

Tayanış túsinikler: ósimlikler, haywanat dúnyası, kletke, evalyuciya, mikologiya, fitopatologiya, dendrologiya, introdukciya, ósimlikler genetikası, palinologiya.

Abstract: This article provides information about the history of the development of botany, its study, and various branches of botany.

Basic concepts: flora, fauna, cell, evolution, mycology, phytopathogenesis, dendrology, introduction, plant genetics, palinology.

Adam ázelden ósimlik dúnyasın awqatlanıwı múmkin bolǵan ósimliklerdi izlew maqsetinde úyrengen. Áste-aqırın bilimler toplanıp, ósimliktanıw páni botanikaǵa aylandı. Birinshi bolıp oǵan sıyqırshı dep esaplanǵan áyyemgi emlewshiler hám xalıq táwipleri ózin baǵıshlaǵan. Dáslep olar qaysı ósimliklerde záhárli zatlar bar ekenligin, qaysı biri adam hám úy haywanlarına shıpa beriwshi tásir kórsetetuđının biliwleri kerek edi. Sonıń ushın botanika kóp jıllar dawamında medicinanıń bir bólegi bolıp kelgen.

Ósimlikler haqqında bizge shekem jetip kelgen dáslepki ilimiy mađlıwmatlardı eramızǵa shekemgi III-IV ásirlerdegi grek klassik filosofi Aristotel hám onıń shákirti, botanika pániniń tiykarın salıwshı Teofrast shıǵarmalarında baqlaw múmkin.

XV-XVIII ásirler botanikanıń rawajlanıwında ósimliklerdiń dáslepki dizimge alınıw dáwiri esaplanadı. Bul dáwirde ósimlikler morfologiyasınıń tiykarǵı túsinikleri, ilimiy atamalar payda boldı. Ósimliklerdi klassifikaciyalawdıń usılları hám nızam-qaǵıydaları islep shıǵıldı. Ósimlikler dúnyasınıń dáslepki sistemaları jaratıldı.

Shved botanigi Karl Linneydiń sisteması ósimliklerdiń jasalma klassifikaciya haqqında dúzilgen birinshi ilimiy jumıs edi. K.Linney óziniń jasalma sistemasın jaratıwda shańlandırıwshılardıń ózgesheliklerin, olardıń sanı hám birigiwin esapqa alǵan. Ol “Ósimlik túrleri” shıǵarmasında 1260 túrli hám 7540 túrin analiz islegen. Linney túrdi tiykarǵı sistematikalıq birlik ekenin atap ótedi hám ol ósimliklerdi

atawda binar nomenklaturasın birinshi márte pánge kirgizdi. Hárbir ósimliktiń atı 2 latin tili sózleri menen jazıladı. Bulardan birinshisi topardı, ekinshisi bolsa túrdi bildiredi (mısalı, *Lathyrus pratensis* L. otlaq múyeshi, *Lathyrus-tuwrı*, *pratensis-túr*).

XVII-XVIII ásirlerde organizmlerdiń dúzilisi hám wazıypaları, ayırım ulıwma nızamlıqlar haqqında júdá kóp materiallıq maǵlıwmatlar toplandı.

XVIII ásirde alımlar tábiyiy sistemanı jaratıwǵa háreket etti. Tábiyiy sistemalardı jaratıwda ósimliklerdiń bir neshe belgileri, olardıń rawajlanıwı, óz ara qan-tuwısqanlıq belgileri názerde tutıladı. Bunday sistemalardan biri francuz botanigi A. Jyuse sisteması bolıp esaplanadı. Onıń sistemasına 15 klass, 100 tuqımlas hám shama menen 20000 túr kirgizilgen. Ol pánge shańaraq túsiniǵın kirgizgen.⁴

Organizmlerdiń evolyuciyası haqqında ilimiy tiykarlanǵan pikirler XIX ásir baslarında Franciyada J. Lamark tárepinen berilgen.

XIX ásirde ortalarında kletka teoriyasınıń jaratılıwı M. Shleyden hám T. Shvannlar menen baylanıslı.

Floristikalıq jumislardı rawajlandırıwda akademik V.I. Komarovtıń úlesi úlken. Onıń bassılıǵında iri ilimiy ekspediciyalar shólkemlestirilgen hám botanikler ushın áhmiyetli qollanba bolǵan 30 tomlıq shıǵarmalar jaratıldı. Joqarı ósimlikler filogenetikalıq sistemaları A.A.Grossgeym, A.L.Taxtadjyan, B.M.Kozo-Polyanskiy hám basqalar tárepinen islep shıǵılǵan. Tómeniń ósimliklerdi úyreniwde A.A. Elenckin, A.A. Yagevskiy, LI. Kursanov, A.S.Bondarnov hám basqalar úlken úles qosqan.

Tábiyat hádiyseleriniń jetilisip, evolyuciyalıq tárizde rawajlanıwına baylanıslı túsiniń hám táliymatlar Ábiw Nasır Farabiy, Ábiw Áliy ibn Sina sıyaqlı alımlardıń shıǵarmalarında óz kórinisin tapqan.⁵

Orta Aziya ilimpazlarınıń ilim tariyxında qaldırǵan dúnya júzlik kóp qırlı ilimiy miyrasın úyreniwge itibar hár tárepleme artıp barmaqta. Ásirese, keyingi on jıllıqlar dawamında Orta Aziya usı ilimpazlardıń ilimiy miyrasın úyreniw orayına aylanǵanın ayırıqsha atap ótiw zárúr. Orta Aziya ilimpazlarınıń tábiyiy-ilimiy miyrasın úyreniw boyınsha alıp barılǵan jetiskenliklerin tallaw sonnan dárek beredi, olar óz shıǵarmaları menen jáhán biologiya pánleriniń rawajlanıwına úlken úles qosqan. Keyingi waqıtta Orta Aziya ilimpazlarınıń shıǵarmaları hár tárepleme tallanıp atırǵanı hám olardı basıp shıǵarıp, keń kitapxanalar ǵalabalıǵınıń húkimine usınılıp atırǵanı da pikirimizdi dálilleydi. Ásirese, Orta Aziya ilimpazları, sonıń ishinde,

⁴ Tursunboeva G. S, Komilova Sh. R BOTANIKA ASOSLARI. Toshkent -2009

⁵ C.M. Mustafayev, O'.A. Ahmedov, M.S. Mustafayeva, M.T. Yuichiyeva "Botanika" TAFAKKUR-BO'STONI Toshkent -2012

A.N.Forobiy hám Ibn Sino sıyaqlı oyshıllardıń ilimiy miyrasın úyreniwge baǵıshlangan yubiley sessiyaları múnásibeti menen alıp barılǵan ilimiy izertlewler olardıń tábiyiy pánler tarawında qaldırılǵan ilimiy miyrasın hám biologiya pánlerin rawajlandırıwǵa qosqan úleslerin anıqlaw hám onı tereń úyreniwde joqarı faktor boldı.

Farabiy alım, shayır, táwip, sázende hám kompozitor, filosof, ádebiyattanıwshı sıpatında tanıldı. Sol waqıtlarda ilim tarawında erisilgen jetiskenlikler jıyındısı esaplangan “Hindistan dári-dármaqları hám dárilik ósimlikleri”, “Nabotia diyqanshılıǵı haqqında” sıyaqlı “Hindistan dári-dármaqları hám dárilik ósimlikleri,” “Nabotia diyqanshılıǵı haqqında” sıyaqlı kitaplar birneshe tillerge awdarılǵan edi.

Farabiydiń tábiyattanıwǵa baylanıslı “Insan aǵzaları haqqında traktat,” “Haywan aǵzaları haqqında sóz,” “Aristotel menen Galen ortasındaǵı qatnas” sıyaqlı shıǵarmaları ayrıqsha áhmiyetke iye bolıp, olar insan hám haywan organları, olardıń funkciyası, bir-birine uqsas qásiyetleri hám ayırmashılıǵı sıyaqlı máseleler sáwlelengen, tiri organizmler anatomiyası, fiziologiyası hám psixologiyası pánlerine saykes bolǵan ullı shıǵarmalar esaplanadı.

Tábiyattanıw eki túrli tańlawdı tán aladı - bul insan qolı hám iskerligi menen júzege kelgen tańlaw hám tábiyattıń ózi jaratqan hám jaratatuǵın tańlaw. Farabiy óz shıǵarmalarında jasalma (insan járdeminde) túrlerdiń payda bolıwın hám tábiyiy (insan aralasıwısız) ósimlik hám haywan túrleriniń payda bolıwın dúnyada birinshi bolıp táriyipleydi hám biologiyanıń fundamental tiykarı bolǵan bul máseleni birinshi márte ilimiy tiykarlap beredi. Bul sonı kórsetedi, usı másele menen shuǵıllanıwshı ingliz ilimpazı Ch.Darvinge shekem jáne mın jıl aldın bul máseleni Farabiy birinshi bolıp sheshken edi. Solay etip, Farabiydiń tábiyiy-ilimiy shıǵarmaları anatomiya, fiziologiya, medicina hám biologiyada tábiyiy evolyuciya nızamların tiykarlawda ilimiy-teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etedi.⁶

Abu Ali ibn Sinonıń “Tib qonunları” hám “Kitob ash-shifo” atlı shıǵarmalarında Túrktanda ósetuǵın kóplegen dárilik ósimliklerdi sıpatlap, olardıń emlew qásiyetlerin kórsetken.

Orta Aziya, sonıń ishinde Ózbekistanda zamarrıq tómen hám joqarı ósimliklerdi hár tárepleme úyreniwde B.A.Fetchenko, M.G.Popov, Q.G.Zokirov,

A.M.Muzaffarov, E.P.Korovin, I.I.Granitov, F.N.Rusanov, A.M.Muzaffarov, E.P.Korovin, I.I.Granitov, F.N.Rusanov, A.LVvedenskiy, P.A.Baranov, J.K.Saidov, M.M.Nabiyev, O.Xasanov, S.S.Saxobiddinov, S.S.Ramazanova, M.A.Qwchqarova,

⁶ Saxobiddinov S.S., O‘simliklar sistematikasi. I-t. Toshkent.1957

R.X Atap ótiw orınlı, ilimiy-izertlew jumıslarınıń kópshiligi ÓZR IA Botanika institutında (házirgi Botanika ilimiy-óndirislik orayı) alıp barılǵan. Kóp jıllıq izertlewler nátiyjesinde 6 tomlıq “Flora Uzbekistan” 10 tomlıq “Opredelitel rasteniy Sredney Azii,” 3 tomlıq “Paleobotanica Uzbekistana,” 10 tomlıq “Flora gribov Uzbekistana,” 3 tomlıq “Opredelitel sine-zelyonnıx vodorosley Sredney Azii”, Ózbekstan Respublikası Qızıl kitabı (ózbek, rus, inglis tillerinde), “Ekologicheskaya anatomiya pustinnix rasteniy,” “Rastitelniy pokrov Uzbekistana” sıyaqlı bir qansha ilimiy shıǵarmalar baspadan shıǵarıldı. Sonday-aq, ilim jetiskenliklerin úgıt-násiyatlawda orta mektep oqıwshıları hám joqarı oqıw orınlarınıń talabaları ushın oqıw qollanbalar jaratıwda salmaqlı jumıslar ámelge asırılmaqta.

Ósimlik organizmi ápiwayı kóz benen yamasa arnawlı ásbaplar menen úyreniledi. Bunıń menen strukturalıq botanika shuǵıllanadı. Morfologiya bólimi qalǵan barlıq botanika bólimleri ushın dáslepki hám tiykarǵı bólim esaplanadı. Ósimlikler morfologiyası óz náwbetinde bir neshe bólimlerdi birlestiredi. Kletka haqqındaǵı táliymat citologiya hám toqımalar haqqındaǵı maǵlıwmat gistologiya hám de ádette ǵárezsiz bólim sıpatında qaralatuǵın ósimliklerdiń ishki dúzilisi haqqındaǵı ósimlikler anatomiyası sıyaqlılar bolıp esaplanadı. Ósimliklerdegi tirishilik proceslerin (zat almasıwı, ósiw hám rawajlanıw) úyrenetuǵın bólim ósimlikler fiziologiyası bolıp tabıladı.

Ósimlik túrlerin ol yamasa bul belgelerine belgili taksonomiyalıq toparlarǵa, túr-topar, shańaraq, qáwim, ata-baba hám bólimlerge kirgiziw hám de ósimliklerdiń izbe-iz rawajlanıw jolların tiklew menen ósimlikler sistematikası shuǵıllanadı. Ósimlik jámáátleri yamasa fitocenozlardı fitocenoliya úyrenedi. Ósimliklerdiń sırtqı ortalıq sharayatı menen óz ara qatnasın úyrenetuǵın pán ósimlikler ekologiyası bolıp tabıladı. Ósimliklerdiń Jer júzinde tarqalıwı hám bólistiriliw nızamlılıqların úyreniwshi pán - ósimlikler geografiyası. Bulardan basqa bakteriologiya, algologiya, mikologiya, fitopatologiya, dendrologiya, introdukciya, ósimlikler genetikası, palinologiya hám basqa da bólimlerdi sanap ótiw múmkin.

XVI ásirde hár túrli ósimlikler ústinde sapalı ilimiy baqlawlar ótkerip, kórgenlerin qalın kitaplarda súwretlegen birinshi alımlar payda boldı. Bul kitaplardıń avtorları botanikanıń "atası"na aylandı. XIX ásirde inglis alımı Charlz Darvinnin revolyuciyalıq jumısları botaniklerge ósimlik dúnyası tariyxın jaqsıraq túsiniwge imkan berdi. Olar haywanlar sıyaqlı barlıq ósimlikler de áyyemgi, ata-babalarınan kelip shıqqanlıǵın anıqlawǵa eristi.

Darvin tárepinen alıp barılǵan izertlewler hám onıń teoriyası ósimliktanıwdıń jańa bólim hám baǵdarlarınıń jaratılıwına alıp keldi. Usı bólimlerden biri, ósimlik

anatomiyası bolıp, ol tek hár qıylı ósimlik túrleriniń dúzilisi emes, al olar arasındaǵı tuwısqanlıq baylanısların izlew menen de shuǵıllanadı. Ósimliklerdegi násil-násildi úyreniwge baǵıshlangan kóplegen tájiriybeler belgili bir túr qalay payda bolıwın hám onı insan talaplarına qaray qalay ózgeriw yamasa jetilistiriw múmkinligin túsiniwge imkan beredi.⁷

Bul mashqalalardı úyrenetuǵın pán genetika dep ataladı. Ekologiya botanikanıń jáne bir tarawı. Onıń wazıypalarına ósimlikler dúnyada qalay bólistiriliwin anıqlaw kiredi. Basqasha aytqanda, ol ne ushın belgili bir ósimlik túri tek belgili sharayatlarda ǵana bar ekenligi haqqındaǵı sorawǵa juwap beriwge háreket etedi.

Paleobotanika, álbette, tek ilimiy bilim mánisinde ósimliklerdiń eń tómen hám áyyemgi formalardan házirgi formalarǵa ótken jolın tiklewge háreket etedi. Onıń úyreniw alıp baratuǵın obektleri áyyemgi túrlerdiń tasqa aylanǵan qaldıqları bolıp tabıladı. Botanikanıń basqa bólimleri qatarında olarda júz berip atırǵan tirishilik proceslerin, máselen, dem alıw hám awqatlanıw usılların úyrenetuǵın ósimlikler fiziologiyasın atap ótiw kerek. Sonday-aq, ósimliklerde baqlanatuǵın kesellikler menen shuǵıllanatuǵın arnawlı bólim - ósimlikler patologiyası da bar.

Juwmaqlap aytqanda ósimlikler bul insannıń jasawı, tábiyattıń teń salmaqlıǵı ushın oǵada áhmiyetli bolıp onı úyreniw, izertlew hám asırıp-abaylaw hár bir insannıń wazıypası esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Tursunboeva G. S, Komilova Sh. R BOTANIKA ASOSLARI. Toshkent -2009
2. C.M. Mustafayev, O'.A. Ahmedov, M.S. Mustafayeva, M.T. Yuichiyeva “Botanika” TAFAKKUR-BO'STONI Toshkent -2012
3. Saxobiddinov S.S., O‘simliklar sistematikasi. I-t. Toshkent.1957
4. To‘xtaev A.S., Tursunboeva G.S.,”Botanika asoslari”. Toshkent.2001

⁷ To‘xtaev A.S., Tursunboeva G.S.,”Botanika asoslari”. Toshkent.2001